

A IMPORTÂNCIA DA CABOTAGEM NA MATRIZ DE TRANSPORTES NO BRASIL

João Pedro Marques Alves*, Ester Felix

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, São Paulo, SP, Brasil

joaopedromarques9419@gmail.com

RESUMO. *O artigo tem como objetivo analisar os principais pontos da navegação de cabotagem, entendido como parte fundamental da matriz de transportes no Brasil, e outros modais como, rodoviário, ferroviário serão citados também. Este trabalho focou na cabotagem, buscando apontar as principais vantagens e pontos que se corrigidos podem melhorar e aumentar a vantagem competitiva de se utilizar este modal. Foi aplicada uma pesquisa exploratória quantitativa e bibliográfica, viabilizou a conclusão de que mesmo com todos os investimentos aplicados, o Brasil está longe de atender a toda demanda de carga que podem ser transportadas, impelindo um impulsionamento o crescimento e desenvolvimento deste modal malha de transportes brasileira. Para que esse desenvolvimento possa ocorrer se faz necessário uma série de mudanças como a infraestrutura dos portos, facilidade de acesso aos portos, e diminuição do excesso de mão de obra nas operações portuária, ou seja, uma mudança brusca no “custo Brasil” para que o desenvolvimento seja de fato verdadeiro, fazendo assim, este tipo de navegação mais vantajoso e competitivo.*

Palavras-chave: *Logística de Cabotagem. Cabotagem. Malha de Transporte. Transporte Aquaviário.*

ABSTRACT. *The article aims to analyze the main points of cabotage navigation, understood as a fundamental part of the transportation matrix in Brazil, and other modes such as road, rail will be cited as well. This work focused on cabotage, aiming to point out the main advantages and points that if corrected can improve and increase the competitive advantage of using this mode. A quantitative and bibliographic exploratory research was applied, making it possible to conclude that even with all the investments applied, Brazil is far from meeting all the cargo demand that can be transported, impelling a boost to the growth and development of this modal Brazilian transport network. . For this development to occur, a number of changes are needed, such as port infrastructure, ease of access to ports, and a reduction in excess manpower in port operations, ie a sudden change in “Brazil cost” to the development is indeed true, thus making this type of navigation more advantageous and competitive.*

Keywords: *Cabotage Logistics. Cabotage. Transport mesh. Waterway Transport.*

1. INTRODUÇÃO

A distribuição de produtos desde a origem até o ponto de consumo, tornou-se um dos componentes mais importantes do Produto Interno Bruto (PIB) dos países industrializados.

Segundo os autores Petraglia *et al.* (2009), a logística tem impacto relevante na obtenção de vantagem competitiva.

Os autores Batista e Pavan (2009), afirmam que adaptar à logística das cadeias produtivas, é um dos

mais importantes e principais fatores de diferenciação competitiva das economias dos países. Segundo os autores Gomes e Ribeiro (2004) as atividades logísticas no Brasil, estão em constantes mutações, com adaptações e evoluções dos processos para disponibilizar uma infraestrutura de transportes e comunicações, que caracterizam a logística moderna.

A importância da escolha do melhor modal de transporte para a entrega dos produtos aos seus clientes, é uma das tarefas mais difíceis para uma empresa, pois deve-se levar em consideração não somente os custos, mas também a qualidade dos transportes e de como

Neste artigo estudou-se a Cabotagem no Brasil, visando mostrar o crescimento deste transporte nos últimos anos e os problemas que podem ser evidenciados.

O principal objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da cabotagem como um importante modal a ser utilizado no Brasil.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.A importância da Logística e o Serviço ao Cliente

A logística, segundo os autores Bowersox e Closs (2001), é capaz de diminuir as complexidades quanto à gestão administração tendo em vista o caráter preocupante assumido pela variável “tempo”.

Bowersox, Closs e Cooper (2006) argumentam que a chave para uma empresa obter liderança logística é aprimorar a arte de combinar competência operacional com comprometimento em relação às expectativas de seus clientes. O comprometimento com o cliente, em uma estrutura de custo correto, atribuirá a proposta e valor logístico, desta forma, o maior desafio da logística é criar valor com um custo total mínimo.

O nível de detalhamento a que os assuntos logísticos têm sido submetidos, segundo Felix (2011), deve-se a corrida pela diferenciação nos procedimentos logísticos, que demanda a criação de métricas compartilhadas de avaliação da real existência das ações realizadas pelas empresas para garantir a entrega do produto ao cliente no lugar certo, no tempo correto, na quantidade solicitada, com a qualidade esperada, pelo custo certo, sem dificuldades.

Para o autor Ballou (2006), logística é um complexo de atividades aglomeradas e funcionais que se repetem constantemente no decorrer do processo produtivo pelo qual a matéria-prima e seus insumos se convertem em produtos acabados, agregando valor ao consumidor final.

Os autores Bowersox e Closs (2001), afirmam que o principal objetivo da logística é atingir a qualidade de serviço oferecido ao cliente por um custo médio mínimo possível.

Os autores Slack, Chambers e Jonhston (2002) afirmam que a logística inclui o lado da demanda da distribuição física de bens, geralmente, além dos consumidores imediatos através de cadeia de suprimentos até o consumidor final.

O autor Coyle (1992, apud COELHO, 2010) afirma que a missão da logística é de garantir a produto certo, na quantidade certa, nas condições certas, no local certo, no tempo certo, para o cliente certo, e a um custo certo, hoje denominados os 7C's da logística para medir a qualidade do nível de satisfação e de fidelização do cliente.

Desta forma o serviço ao cliente de acordo com os autores Wright *et al.* (1997), é caracterizado como um aspecto de mudança na forma como as empresas atuam devido ao fato de estar presente em praticamente qualquer tipo de oferta.

2.2. Modais de Transportes

Os modais de transportes têm papel fundamental nos custos logísticos das empresas, e é imprescindível ao prestar um serviço ao cliente.

É necessário comparar as principais características de cada modal para que se escolha o modal correto para a movimentação do produto que se deseja entregar, é necessário observar as características relativas a cada transporte para fazer a escolha certa.

Nazário (In: Fleury et al. 2000), dentro de cada modal, há cinco pontos importantes para se classificar o melhor transporte: velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência.

2.2.1. Modal Aéreo

Este modal é o mais rápido e mais seguro no mundo, não tendo a necessidade de uma embalagem que precise ser mais reforçada. Os aeroportos geralmente estão mais localizados mais próximos de centros de produções, dessa forma se tornando mais prático para arremessa de produtos perecíveis, amostras e peças de reposição.

Os autores Ferreira e Ribeiro (2002), elencam como os principais benefícios deste modal, são: velocidade, segurança, redução de despesas com estoque. E as desvantagens, são: Custo de fretes, dimensões físicas dos porões de transporte dos aviões e manuseio no solo.

2.2.2. Modal Dutoviário

Para Bowersox (1996), o modal dutoviário é considerado o mais consistente e frequente de todos os modais. Isso ocorre porque a variância no tempo de transportação é mínima (maior consistência) e as dutovias funcionam ininterruptamente.

Entretanto este modal, apresenta menor velocidade, menor capacidade (uma vez que é muito especializado, transporta pequena variedade de produtos) e menor disponibilidade, afinal, está presente em poucas regiões.

2.2.3. Modal Ferroviário

O baixo investimento no setor ferroviário no Brasil, Stefano (2009), pode explicar o fato de que a malha ferroviária brasileira não ser muito expressiva se comparada a outros países, conforme demonstrado na Tabela 1, abaixo:

TABELA 1: RAZÃO ENTRE KM DE LINHA DE FERROVIAS PARA 1.000 KM² DE ÁREA

País	km/1.000 km ²
Estados Unidos	21,3
China	9,3
Canadá	7
Rússia	5,1
Brasil	1,3

FONTE: STEFANO (2009)

As principais vantagens do modal ferroviário são:

- Custo menor de transporte para longas distâncias;
- Nenhum problema de congestionamento;
- Adequado para produtos de alta densidade e grandes volumes;
- Independente das condições atmosféricas.

As principais desvantagens do modal ferroviário são:

- Não possui flexibilidade de percurso;
- Elevada necessidade de outros transportes;
- Necessidade maior de transbordo;
- Pouco competitivo para pequenas distâncias.

2.2.4. Modal Rodoviário

O modal rodoviário possui vantagens, conforme afirmam os autores Ferreira e Ribeiro (2002), que são: entrega na porta do cliente, menor manuseio de carga, rapidez na entrega de cargas em curta distância, modal fundamental na multimodalidade e intermodalidade.

Esse modal é utilizado em todo mundo para pequenas distâncias, exceção feita para o Brasil que o utiliza para grandes distâncias.

E como desvantagens os autores Ferreira e Ribeiro (2002) afirma que possui dificuldade para carregar grandes cargas, as cargas que transitam longas distâncias têm custo elevado e está sujeito a circulação de trânsito.

2.2.5. Aquaviário

O Plano Plurianual (PPA) da União (2012-2015) informa que o modal aquaviário é um tipo de transporte para mercadorias e passageiros que utiliza o modal marítimo como via os mares abertos, o fluvial como via os rios e o lacustre como via os lagos. Até o ano de 2010 o transporte aquaviário foi responsável por (94,4%) do fluxo das exportações brasileiras.

O transporte marítimo é dividido em cabotagem e longo curso: A cabotagem é o transporte nacional, de mercadorias nacionais, entre dois portos da costa de um mesmo país e o longo curso é o transporte

de mercadorias de exportação/importação, entre portos de outros países

O transporte marítimo tem como principal vantagem sua alta capacidade de carga e baixo custo quando comparado a outros modais.

A maior vantagem do modal aquaviário é a sua capacidade individual de transportar, em grandes quantidades, quaisquer cargas, sólidas ou líquidas, não importando se elas são embaladas, unitizadas ou a granel (SARACENI, 2006)

2.2.5.1. Navegação de cabotagem no Brasil

A cabotagem é uma alternativa para redução de custos e sua capacidade de transporte. Por seu grande potencial operacional, ela pode ser vista como relevante oportunidade para remover os principais gargalos de movimentação de mercadorias existentes no país. Conforme definido no inciso IX, Artigo 2º, da Lei 9.432, de 8 de janeiro de 1997, a “navegação de cabotagem [é aquela] realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores”. Este meio de navegação pode ser feito por diversos tipos de embarcações, que de acordo com a classificação da Marinha Mercante do Brasil (2005), são: balsas, barcas, navios de carga geral, graneleiros, gaseiro, petroleiros, porta-contêiner e químicos.

Dantas, (2012), afirma que além dos quase 8000 km de costa, há no Brasil 37 portos públicos e organizados e 130 terminais privados.

O País, de acordo com ILOS (2013), possui uma grande concentração dos setores produtivos e consumidor, com grande parte da população vivendo até 200 km da costa, conforme demonstrado na, figura 2, abaixo:

FIGURA 2: PRINCIPAIS PORTOS DA NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM NO BRASIL

FONTE: CNT (2013)

No período compreendido entre os anos de 2001 a 2010, o mercado de contêineres na Cabotagem, de acordo com o autor Marchetti (2012), cresceu 7,6% ao ano.

A cabotagem de acordo com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) - (2018), tem uma participação de um pouco menos de 11% das cargas transportadas no país, se comparada com os outros modais, mesmo sendo um meio de transporte menos poluente e que com o menor número de acidentes.

A figura 3 abaixo nos demonstra a comparação entre os modais no Brasil, como segue:

FIGURA 3: COMPARAÇÃO ENTRE OS MODAIS NO BRASIL, SEGUNDO INDICADORES DE EFICIÊNCIA

Indicador	Modal cabotagem	Modal ferroviário	Modal rodoviário
Unidades equivalentes	Embarcação de 6.000 t	2,9 comboios Hopper, 86 vagões de 70 t	172 carretas de 35 t
Consumo médio de combustível para transportar uma tonelada por mil quilômetros	4,1 litros	5,7 litros	15,4 litros
Emissão de gás carbônico (gCO ₂ /TKU)	20,0	23,3	101,2
Custo médio de transporte, carga geral por 1.000 km (R\$/t)	R\$ 50,74	R\$ 67,54	R\$ 239,74

FONTE: CNT (2013)

A figura 4 abaixo nos demonstra a movimentação de contêineres via Cabotagem entre os anos de 2010 e 2018, como segue:

FIGURA 4: MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊNERES VIA CABOTAGEM ENTRE OS ANOS DE 2010 À 2018

FONTE: ANTAQ (2019)

A principal vantagem desta matriz é a capacidade de transporte, conforme demonstrado na Figura 5, abaixo:

FIGURA 5: PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO ENTRE OS MODAIS DE TRANSPORTES

FONTE: CNT (2015)

O transporte de Cabotagem, de acordo com a ANTAQ (2019), cresceu 16% no primeiro semestre de 2019, comparado com o mesmo período de 2018.

A ANTAQ (2019) demonstra que as empresas de navegação carregaram nos primeiros seis meses de 2019, 14,6 milhões de toneladas contra 12,6 milhões no mesmo período do ano passado.

De janeiro a junho de 2019, a cabotagem representou 22% do mercado brasileiro de navegação, 72% navegação de longo curso e 6% da navegação interior.

Considerando as principais cargas movimentadas no primeiro semestre, de acordo com a ANTAQ (2019), a cabotagem teve participação de 66,4% da movimentação total de petróleo e derivados, 26,6% das operações de contêineres e 5,1% nas de minério de ferro. Os portos do Rio Grande do Sul, Santos, Itapoá e Paranaguá, de acordo com a ANTAQ (2019), movimentaram 3 milhões de TEUs (Twenty Unit- Unidade de Container de 20"), 61% do total movimentado do País.

Já a navegação de longo curso, segundo a ANTAQ (2019), totalizou 365,2 milhões de toneladas movimentadas nos primeiros seis meses do ano, registrando queda de 5,16% na comparação do mesmo período de 2018, esse resultado representa aumento de 9,3% na movimentação total, indicando o crescimento das navegações brasileiras e de um mercado mais aquecido.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se a metodologia de natureza exploratória qualitativa, para responder o seguinte problema de pesquisa: Quais benefícios a utilização da Cabotagem (carga geral), traz para a infraestrutura de transportes no Brasil? Segundo Lakatos e Marconi (2005), “o método qualitativo difere, em princípio do quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema”.

A pesquisa exploratória teve como objetivo obter maior conhecimento sobre estes benefícios.

Este artigo está focando a Cabotagem somente no transporte de carga geral, isto é, mercadorias que são vendidas entre empresas, como alimentos, produtos de higiene e limpeza, materiais para construção civil, eletrônicos, etc, que podem ser transportadas na Cabotagem por contêiner.

A coleta dos dados foi realizada, entre os meses de abril a setembro de 2019, através da pesquisa bibliográfica em 10 (dez) artigos, escritos entre os anos de 2011 à 2019, que tratam sobre o tema Cabotagem no Brasil.

Para a análise dos dados utilizou-se o método análise do conteúdo, que de acordo com Bardin (2007), a unidade de registro “é a unidade de significação para codificar e corresponde ao segmento do conteúdo, visando à categorização e à contagem frequencial”. A unidade de registro utilizada nesta pesquisa foi a “palavra”.

Conforme Bardin (2007), a palavra não tem definição precisa em linguística, mas, para aqueles que fazem uso do idioma, corresponde a qualquer coisa. Todas as palavras do texto podem ser levadas em consideração, ou podem reter unicamente as palavras-chave ou as palavras-tema (*symbols* em inglês). Neste estudo levou-se em consideração a frequência de palavras mais citadas, isto é, quantas vezes em todos os artigos apareceram palavras que trazem vantagens quando utilizam a Cabotagem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Elaborou-se a Tabela 5 denominada “Cabotagem Carga Geral, benefícios na infraestrutura de transportes do Brasil”, levando em consideração as palavras mais citadas em todos os artigos, e como estas palavras podem evidenciar os benefícios da utilização da Cabotagem na infraestrutura de transportes do Brasil e também para seus usuários que são as empresas brasileiras, conforme demonstrado na Figura 6, abaixo:

FIGURA 6: CABOTAGEM CARGA GERAL, NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO BRASIL

Palavras (Unidade de Registro)	Número de Citações (Total de Frequência)	Ordenamento por Número de Citações
Cabotagem	48	1
Transporte	40	2
Custo	21	3
Infraestutura	6	4

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2019)

4.1. A palavra “Cabotagem”, apareceu (48) vezes, nos artigos pesquisados, ficando em 1º lugar. Frases como: “A navegação de cabotagem é realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores”, Secom TCU (2019), ou “A vocação da cabotagem é clara: atender ao transporte de produtos com origens e destinos próximos à costa, para longas distâncias”, Alvarenga (2019), ou “De um total de 2.386 bilhões de TKU transportadas em 2015, 249,9 bilhões foram transportadas por meio da cabotagem. Navegação de cabotagem” autor e (ano), NOS demonstram que a cabotagem é uma maneira encontrada para reduzir custos logísticos e também uma alternativa que contribui com o meio ambiente, com a redução do CO2.

4.2. A palavra “Transporte”, apareceu (40) vezes, nos artigos pesquisados, ficando em 2º lugar. Frases como: “Em relação aos custos, o transporte aquaviário apresenta custo fixo médio (navios e equipamentos) e custo variável baixo (capacidade para transportar grande quantidade de tonelagem).”, Logística Mundo Atual (2011), ou “O crescimento, em grande parte, se deve à greve dos caminhoneiros de meados do ano passado. Apesar disso, essa modalidade continua na rabeira da matriz de transporte de cargas do Brasil. Enquanto o Japão transporta 44% das cargas por cabotagem, a União Europeia 32% e a China 31%, nós transportamos 11% e o agronegócio só 4%, mesmo considerando o crescimento atual, por causa da greve dos caminhoneiros.” Matias (2019), ou “ nos demonstram que o transporte das mercadorias via cabotagem tem se tornado uma boa alternativa para as empresas brasileiras.

4.3. A palavra “Custo”, apareceu (21) vezes, nos artigos pesquisados, ficando em 3º lugar. Frases como: “Há mais de 20 anos a navegação de cabotagem enfrenta dificuldade com a flutuação internacional dos preços de combustível marítimo. Para os rodoviários o tratamento com relação ao diesel já era diferenciado. Agora mesmo com aumento de custo de todos os combustíveis, superior a 50% somente neste ano de 2018, que impactou a todos os modais de forma similar, o subsídio do diesel foi apenas para os transportes terrestres.” Mello (2018). Apesar do custo dos fretes via Cabotagem estarem praticamente igual aos fretes do modal rodoviário, temos visto governo se mexer para tomar algumas ações rápidas no sentido de diminuir o custo de combustível, para que a utilização da Cabotagem, aumente a cada dia, incentivando as empresas brasileiras trocarem o transporte de suas mercadorias, do modal Rodoviário para a Cabotagem.

4.4. A palavra “Infraestrutura”, apareceu (6) vezes, nos artigos pesquisados, ficando em 5º lugar. Frases como: “Há uma indicação clara de que nossa infraestrutura melhorou. Esta indicação tem influência direta nas operações de Cabotagem.”, Amaral (2016), ou “Uma luz verde acendeu para a Cabotagem no Brasil devido a investimentos na infraestrutura logística do país. Ainda que seja um pequeno sinal, pesquisa realizada pelo Banco Mundial atesta uma melhora da nossa logística. Esta oscilação refletirá diretamente nas condições operacionais da Cabotagem.”, Amaral (2016), ou “E é aí que modais como a cabotagem e o ferroviário se destacam, pois, seus custos chegam a ser seis vezes inferiores ao do modal rodoviário, principalmente em longos trajetos (em média, acima de 500 km na ferrovia e 1.800 km na cabotagem). Entretanto, como foi falado no post anterior, a precariedade da infraestrutura de transportes no Brasil, a carência na conexão entre os modais e o excesso de burocracia no País ainda emperram o avanço dessas alternativas, apesar do crescente interesse dos embarcadores de carga.”, Lobo (2015), nos demonstram que uma boa infraestrutura é ponto fundamental para que possa haver o crescimento deste modal, para poder acompanhar o crescimento da demanda.

5. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho apontam que há uma grande possibilidade do crescimento da cabotagem no Brasil para os próximos, tendo em vista indicadores que mostram sua evolução nos últimos anos, e as grandes vantagens que existem ao utilizar deste modal.

A cabotagem apresenta um conjunto de vantagens para a infraestrutura de transportes no Brasil. Dos principais benefícios estão a imensa capacidade de carregamento, o menor consumo de combustível por tonelada carregada, o diminuto registro de acidentes, o custo mais baixo por tonelada-quilômetro, o custo mais baixo de seguro e o transporte com menor emissão de poluentes.

Em contrapartida a viabilização e implantação da navegação de cabotagem tem custo elevado (para a aquisição de embarcações) e operacional (tripulação, licenças, manutenção, seguros, reparo, administração e etc.), mesmo com todas estas premissas, a navegação de cabotagem ainda possuiu um custo altamente competitivo comparado a outros modais.

A navegação de cabotagem teve um crescimento significativo comparado a década anterior, porém, a situação atual não permite atender a demanda crescente que há no país, dependendo dos diversos projetos não concluídos de expansão do modal.

Para que esse desenvolvimento possa ocorrer se faz necessário uma série de mudanças, em especial, no “custo Brasil” para que o desenvolvimento seja de fato verdadeiro, fazendo com que a utilização deste tipo de modal seja mais vantajosa e viável.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus, nossos familiares, à Instituição Fatec Zona Leste, e seus colaboradores.

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, Henrique. **Cabotagem no Brasil: importância, benefícios e crescimento.** Disponível em: <<https://www.tecnologista.com.br/portal/artigos/79972/cabotagem-no-brasilimportancia-beneficios-e-crescimento/>> Acesso em 24/10/2019.
- AMARAL, Jonatha. **Cabotagem Brasil e a Infraestrutura Logística.** Disponível em: <<https://cabotagembrasil.com.br/cabotagem-infraestrutura-logistica/>>. Acesso em 20/10/2019.
- ANTAQ – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. (2017). **Anuário Estatístico Aquaviário 2010.** Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br>> Acesso em: 10/10/2019.
- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial/** Ronald H. Ballou; trad. Elias Pereira. – 5ª. Ed. – Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BATISTA, E; PAVAN, R. C. **Projeto Brasil Adequação da Logística e Infra Estrutura** – agosto/2006 – Disponível em: <<http://epoca.globo.com/edic/431/projetobrasil.pdf>>. Acesso em: 23 jan. 2009.
- BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D. J.; **Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento** - tradução Equipe Centro de Estudos em Logística, Adalberto Ferreira das Neves; coordenação da revisão técnica Paulo Fernando Fleury, Cesar Lavallo. – São Paulo: Atlas, 2001.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. **Gestão logística de cadeias de suprimentos**; tradução Camila Teixeira Nakagawa, Gabriela Teixeira Nakagawa. – Porto Alegre: Bookman, 2006.

CNT - Confederação Nacional De Transporte. Agência de notícias. Transporte Aquaviário. Transportadores defendem incentivos à navegação de cabotagem no Brasil. Disponível em: <http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?n=9557 > Acesso em: 23 jan.2015.

CRUZ, Thania Regina Pantoja da Vera. **Causas e Consequências da Limitação de Cabotagem no Transporte de Carga pela Costa Brasileira: Uma Avaliação Hierárquica no Trecho Manaus-Santos**. 2007 Disponível em: < http://bdtd.bce.unb.br/tesesimplificado/tde_arquivos/9/TDE-2007-09-24T124746Z-1800/Publico/Dissert_Thania%20Regina.pdf > Acesso em: 21/08/2019

FELIX, Ester. **Uma análise investigativa da logística de classe mundial e do ciclo do processo logístico de exportação nas empresas exportadoras brasileiras**. 2011. Disponível em: <<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/785>>. Acesso em 30/04/2019.

ILOS-Instituto de Logística e Supply Chain. **Custos Logísticos no Brasil - 2014** – Disponível em: < http://www.ilos.com.br/ilos_2014/wp-content/uploads/PANORAMAS/PANORAMA_brochura_custos.pdf > Acesso em: 15/08/2019

JORNAL DO COMÉRCIO. **Empresas trocam caminho por navegação de Cabotagem**. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/jc_logistica/2019/01/665373-empresas-trocam-caminhao-por-navegacao-de-cabotagem.html> Acesso em: 24/10/2019.

LOBO, Alexandre. **O potencial da Cabotagem no Brasil**. Disponível em: < <https://www.ilos.com.br/web/o-potencial-da-cabotagem-no-brasil/> >. Acesso em: 20/10/2019.

LOGÍSTICA MUNDO ATUAL. **Modais de Transportes**. Disponível em: < <http://mundoatuallogistica.blogspot.com/2011/11/modais-de-transporte.html>>. Acesso em: 26/10/2019.

MARTINS, Felipe. **Cabotagem como alternativa no transporte doméstico de cargas: Uma avaliação hierárquica de seus entraves**. Disponível em: <<http://transportes.ime.eb.br/DISSERTA%20C3%87%C3%95ES/Disserta%20C3%A7%C3%A3o%20Felipe%20F.%20Martins%20Final.pdf>> Acesso em 20/10/2019.

MATIAS, Ivaci. **Custo limita crescimento da navegação de cabotagem no Brasil**. Disponível em: < <https://revistagloborural.globo.com/Colunas/caminhos-da-safra/noticia/2019/09/custo-limita-crescimento-da-navegacao-de-cabotagem-no-brasil.html>> Acesso em 26/10/2019.

PETRAGLIA, J.; GOZZI, S.; TOLEDO, L.A.; PERROTA, K. **A vantagem competitiva nas exportações de Etanol – através da Evolução da Logística** – Gestão & Regionalidade – Vol.25 – No. 74 – pag. 106 a 118 - mai-ago/2009.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO . **Não existe política pública específica de fomento à navegação de cabotagem**. Disponível em: <<https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/nao-existe-politica-publica-especifica-para-navegacao-de-cabotagem.htm#targetText=Navega%C3%A7%C3%A3o%20de%20cabotagem%20C3%A9%20aquele,as%20vias%20naveg%C3%A1veis%20interiores.> > Acesso em 27/10/2019.